

Підчасов Є.В., Роменська Т.В.

Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків

**ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА В СУЧАСНОМУ
СУСПІЛЬСТВІ**

**THE FORMATION OF A TEENAGE PERSONALITY IN MODERN
SOCIETY**

The article examines the problem of adolescent personality formation in the conditions of modern society, as well as in the educational environment. The provisions on the role of the social environment in human development, on the influence of the existing socio-cultural situation on the formation of the identity of a modern teenager are also analyzed. The role of society in the formation of identity during the period of adulthood is emphasized, the insufficient role of the educational environment as a subsystem of the general socio-cultural situation in the development and formation of the adolescent's personality is noted.

Key words: *teenager, personality, sociocultural situation, personality formation, educational environment*

Проблема виховання та розвитку особистості підлітків на сучасному етапі актуальна, як ніколи: продовжуються кардинальні зміни в країні та суспільстві; старі цінності критикуються, а нові ще не сформувалися, при цьому електоральна цінність молоді останніми роками різко зросла – у ХХІ столітті саме сьогоднішні підлітки братимуть участь у обранні органів державної влади та згодом визначатимуть політику, економіку та соціальні ініціативи.

У кожному історичному епоху розроблялися свої специфічні погляди та підходи до виховання, що відображають ідеологію та політику існуючого суспільства, залежно від його ладу, чи то рабовласницького, феодального чи сучасного. З середніх віків до ХХ сторіччя найбільший внесок у дослідження проблеми виховання зокрема внесли такі визначні педагоги, як Я.А. Коменський (1592-1670), С. Полоцький (1629-1680), Дж. Локк (1632-1704), Ж-Ж. Руссо (1712-1778), І.Г. Песталоцці (1746–1827), І.Ф. Герbart (1776-1841), К.Д. Ушинський (1824-1870), П.Ф. Лесгафт (1837-1909), В.П. Вахтерів (1853-1924) та інші. На даний час «під вихованням слід розуміти цілеспрямований та свідомо здійснюваний педагогічний процес організації та стимулювання різноманітної діяльності сформованої особистості з оволодіння суспільним досвідом: знаннями, практичними вміннями та навичками, способами творчої діяльності, соціальними та духовними стосунками» (Мудрик А.В., 2006). Але це лише сучасне визначення виховання як наукового поняття. Насправді в нашому суспільстві підходи до виховання порівняно з попередніми епохами майже не змінилися, а за деякими параметрами, наприклад нормативності поведінки, як зазначає у

своєму дослідженні Л.В. Щеголева, навіть погіршилися (Щеголева Л.В., 2011).

У зв'язку з цим проблему можна сформулювати наступним чином: завжди актуальним є питання – яким чином змістовно та методично підвищити ефективність виховання особистості підлітка, сприяти засвоєнню ним законів соціального простору та нормативної поведінки, розвинути саморефлексію, тим самим реалізуючи їх особистісний потенціал відповідно до досягнення суспільно-корисних цілей.

В даний час проблеми виховання підлітків розробляються багатьма науковими школами, в усіх соціально орієнтованих галузях, та є центральними для педагогічної та психологічної практики. Вирішення цієї проблематики бачимо у створенні проекту виховання особистості сучасного підлітка в основі цього проекту лежить організаційно-змістова модель формування особистості.

Вихідною основою моделі формування особистості підлітка є розуміння необхідності врахування зовнішніх умов та внутрішньої позиції людини, що виникає у процесі самого розвитку.

Організаційно-змістова модель формування особистості підлітка будується на основі базових національних цінностей українського суспільства, таких, як патріотизм, соціальна солідарність, громадянськість, сім'я, праця та творчість, наука, мистецтво, природа, людство, забезпечення готовності учнів до проектування післяшкільного освітньо-професійного шляху; збереження та зміцнення фізичного, психологічного та соціального здоров'я учнів; формування шанобливого та відповідального ставлення до створення сім'ї; формування екологічного мислення, культури та поведінки учнів (Жуїна А.І., 2016).

Сучасне суспільство пропонує підлітку велику кількість виборів різних референтних груп, в тому числі тих, що базуються на інтернет-просторі, де пропонується великий обсяг різнобічної інформації. Школа ж частково втратила свою референтність для сучасного підлітка, як з вікового погляду так і соціального. Педагог вже не є для дитини носієм ексклюзивного знання, оскільки дитину оточує велика кількість легкодоступної інформації. Прискорений темп життя та відсутність ідеологічного центру у суспільстві призводить до відчуженості людей один від одного, що не може не відбиватися на молоді. Зміна форм проведення дозвілля спричинила посилення розриву між поколіннями. Сьогоднішня молодь розвивається наче сама по собі, дорослий не здатний наздогнати швидкозмінні інтереси підлітка, що створює перешкоди для продуктивного впливу старших. Відсутність спадкоємності та передачі культурних цінностей від покоління до покоління ускладнює формування стійких цілей у підлітка. Навколо сучасної дитини відсутнє чітке та ясне уявлення про ідеали. Сучасна школа також не дає дитині необхідних для гармонійного

розвитку орієнтирів, цінностей та ідеалів, так як є прямим відображенням соціокультурної ситуації у суспільстві.

Таким чином, проведений теоретико-методологічний аналіз проблеми виховання молоді в умовах сучасного суспільства сьогодні показав, що, на жаль, освіта поки що не стала цінністю суспільства. Здійснення розвитку особистості у підлітковому віці може відбуватися через систему спеціально організованих умов: робота з підлітками для підвищення у них соціальної компетентності та формування громадянської позиції; формування ціннісного ставлення до себе; створення нового типу розвиваючого середовища, що сприяє особистісному зростанню; розвиток соціальних навичок поведінки та установок на самостійне вирішення соціальних проблемних ситуацій (Жуїна О.І., 2016). Необхідно враховувати такі психолого-педагогічні підстави: підліткова та юнацька сензитивність до соціальних феноменів; готовність до змін, потреба у тілесних та духовних досягненнях як характеристики підліткового та юнацького віку; психологічні та соціальні тенденції дорослішання у різних сферах життєдіяльності; потреба у визнанні, характерна особистості на всіх вікових етапах; потреба підлітка до саморозвитку. Реалізація поставленої мети та завдань неможлива без організації психолого-педагогічного супроводу процесу формування особистості підлітка, у якому провідну роль відіграє діяльність психолого-педагогічної служби освітнього закладу.